

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК СУЛЬФОКЛИНКЕРА НА СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941902>

Эгамбердиев М.С

профессор кафедры

“Гидрология и экология”

Аннотация.

Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента определяется его минералогическим составом и содержанием в смешанных цементах. Добавки 1...30% сульфоклинкера увеличивают прочность портландцемента, компенсируют усадочные деформации. С увеличением количества сульфоклинкера в смешанных цементах величина линейного расширения при их твердении растет. Смешанные цементы, содержащие 30...40% сульфоклинкера, являются напрягающими марок НЦ - 20 + НЦ - 60. Добавки сульфата и оксида кальция увеличивают степень самонапряжения и обеспечивают стабильное повышение марки напрягающих цементов.

Annotation.

The effect of sulfonic clinker additives on the properties of Portland cement is determined by its mineralogical composition and content in mixed cements. Additives of 1 ... 30% sulfoclinker increase the strength of Portland cement, compensate for shrinkage deformations. With an increase in the amount of sulfonic clinker in mixed cements, the magnitude of the linear expansion during their hardening increases. Mixed cements containing 30 ... 40% sulfonic clinker are prestressing grades NTs - 20 + NTs - 60. Sulfate and calcium oxide additions increase the degree of self-stress and provide a stable increase in the grade of prestressing cements.

Ключевые слова.

сульфоклинкер, клинкер, портландцемент, смешанные цементы, сульфоцемент, усадочные деформация.

Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента определяется его минералогическим составом и содержанием в смешанных цементах. Добавки 1...30% сульфоклинкера увеличивают прочность портландцемента, компенсируют усадочные деформации. С увеличением количества сульфоклинкера в смешанных цементах величина линейного расширения при их твердении растет. Смешанные цементы, содержащие

30...40% сульфоклинкера, являются напрягающими марок НЦ - 20 + НЦ - 60. Добавки сульфата и оксида кальция увеличивают степень самоупругивания и обеспечивают стабильное повышение марки напрягающих цементов.

Для определения физико-механических свойств портландцемента с добавками клинкера, полученного в полупромышленных условиях, были приготовлены смешанные цементы, содержащие 1...90% сульфоклинкера (табл. 1).

Нормальная густота при затворении цементов зависит от содержания сульфоклинкера следующим образом: при 1...10% - ном содержании добавки нормальная густота уменьшается относительно портландцемента и составляет 23%. С увеличением содержания сульфоклинкера она пропорционально растет и достигает 31% при затворении сульфцементов.

Сроки схватывания цементов находятся в аналогичной зависимости от содержания сульфоклинкера.

Добавки сульфоклинкера повышают прочность портландцемента. Особенно интенсивно увеличивается прочность при твердении цементов, содержащих 1...10% сульфоклинкера. Добавка 1...3% увеличивает прочность на 14...22 МПа. При содержании 1...30% сульфоклинкера прочность образцов из смешанного цемента превышает прочность портландцемента, однако дальнейшее увеличение содержания добавки приводит к снижению прочности.

При твердении измельченного сульфоклинкера полупромышленного обжига уже через 20 мин после затворения водой фиксируется расширение цементного камня, величина которого растет.

Расширенная структура, образующаяся при гидратации сульфатсодержащего цемента, обеспечивает компенсацию усадочных деформаций. Наблюдаемый рост величины линейного расширения стабилизируется к семи суткам.

Замеры образцов из сульфатсодержащего цемента, произведенные в 14, 28 суток, свидетельствуют о незначительных приращениях объема. Последнее является положительным свойством расширяющихся цементов, так как прирост расширения в поздние сроки твердения способствует созданию внутренних деформаций в затвердевшем цементном камне, что приводит к спадам прочности.

Таблица 1

Физико-механические свойства смешанных цементов

Номер цемента	Соотношение клинкеров, %		Нормальная плотность %	Сроки твердения час-ми		Прочность при сжатии, МПа, через дни	
	Портландцементный	Сульфоклинкер		начал	конец	3	28
1	100	-	25	2-35	3-25	14,1	40,3
2	95	5	23	1-15	2-15	24,2	45,3
3	90	10	23	1-00	2-10	22,0	43,2
4	85	15	24	0-50	2-00	18,7	42,1
5	80	20	25	0-55	1-45	23,8	41,2
6	75	25	26	0-50	1-30	12,3	48,2
7	70	30	26	0-40	1-15	8,9	47,1
8	60	40	27	0-30	0-55	4,2	31,4
9	50	50	27	0-25	0-40	2,6	24,0
10	20	80	28	0-25	0-30	21,6	40,9
11	-	100	31	0-15	0-25	18,5	50,7

Добавки сульфоклинкера в портландцемент приводят к компенсации усадки, которая фиксируется при твердении портландцемента (табл. 2).

При введении до 7% сульфоклинкера расширение растёт и достигает 1,10%. При содержании добавки в количестве 10% наблюдается спад расширения, который сопровождается ростом его с увеличением количества добавки.

С целью определения усилий самонапряжения, возникаемых и твердении портландцемента с добавками, были приготовлены смешанные цементы, содержащие 5...90% сульфоклинкера.

Из раствора 1:1 были изготовлены балочки в динамометрических кольцах. Через заданные промежутки времени фиксировали величину самонапряжения. Результаты приводятся в табл. 6, из которой видно, что 5 и 10% добавки сульфоклинкера создают в промежутке времени 30 мин 3 часа незначительное самонапряжение, которое исчезает в дальнейшем вследствие усадочных деформаций, что выражается в выпадении образца из кольца.

Добавки 15 и 20% клинкера создают в первые часы значительное самонапряжение, которое затем несколько снижается. Добавки 30...40% сульфоклинкера приводят при твердении к постепенному увеличению усилий самонапряжения и созданию в 28-суточном возрасте самонапряжения в 4...6 МПа.

При твердении сульфоцемента самонапряжение нарастает постепенно и достигает в 28-суточном возрасте 3,1МПа. Таким образом, напрягающие

цементы марок 20, 40, 60 можно получать, смешивая портландцемент с 30 – 40% сульфоклинкера.

Таблица 2

Линейное расширение образцов в тесте, %

Номер цемент	Время твердения			
	час		сутки	
	2	1	7	28
1	-0,25	-0,25	-0,50	-0,75
2	0,13	0,62	1,00	1,10
3	0	0,13	0,38	0,13
4	0	0	0,90	0,51
5	0	0,38	0,75	0,62
6	0,08	0,53	0,77	0,78
7	0,11	0,70	0,88	0,91
8	0,23	0,01	1,11	1,16
9	0,31	1,66	2,08	2,11
10	0,33	0,97	1,71	1,86
11	0,21	0,31	1,60	1,68

Добавка смеси сульфата и оксида кальция к цементу, содержащему 20% сульфоклинкера, приводит к росту усилий само напряжения, величина которого достигает в 28-суточном возрасте 7,3 МПа. С течением времени рост самонапряжения стабилизируется и к трехмесячному возрасту составляет 7,6 МПа.

Таблица 3

Самонапряженние при твердении смешанных цементов, Мпа

Номер цемента	Состав цементов		Возраст твердения					Марка НЦ
	Портланд-цементны клинкер	Сульфо клинкер	часы		сутки			
			2	4	7	14	28	
1	85	15	2,50	2,68	0,50	0,50	0,60	
2	80	20	6,00	4,86	3,94	0,74	0,70	
3	70	30	0,20	1,54	3,82	5,82	6,12	60
4	60	40	0,12	0,18	3,80	4,60	4,46	40
5	-	100	0,84	3,00	3,74	2,54	3,14	20

Приведенные результаты свидетельствуют о возможности получения высокомарочных напрягающих цементов не только путем увеличения доли сульфоклинкера в смешанных цементах и сульфо алюмината кальция в них, но и введением добавок сульфата и оксида кальция, что приводит к

максимально возможному образованию гидросульфатоалюмината кальция трехсульфатной формы и гарантирует отабильное расширение и самонапряжение цементного камня.

Определение содержания связанной воды при гидратации портландцемента с добавками сульфоклинкера позволило исследовать кинетику этого процесса. Установлено, что с увеличением времени гидратации количество связанной воды увеличивается. В цементах, содержащих добавки измельченного сульфоклинкера, гидратация активизируется и основная доля воды связывается к трем-семи суткам.

По значениям связанной воды рассчитаны степень гидратации и глубина гидратации. Степень гидратации сульфоклинкера в 28-суточном возрасте составляет 88%, смешанных цементов с добавками 64...79%. Глубина гидратации сульфоцемента через 28 суток достигает 3,05 мкм, а при твердении смешанных цементов 1,20...1,70 мкм.

В ПО "Ахангаранцемент" были проведены испытания цементов, выпускаемых этим предприятием, и исследовано влияние добавки сульфоклинкера на прочность заводских цементов.

Были приготовлены четыре вида заводских цементов путем совместного помола в лабораторной двухкамерной шаровой мельнице клинкера, гипса и глина в количестве 4 кг каждого. Аналогично были получены смешанные цементы, а при помоле указанных компонентов дополнительно вводили 3% сульфатсодержащего клинкера. Одинаковая тонкость помола достигалась одновременным измельчением смежных составов. Соотношения компонентов полученных цементов приведены в табл. 4.

Для испытания прочности полученных цементов согласно ГОСТ 310. 4 - 81 были отформованы балочки размером 40 x 40 x 160 мм из раствора пластичной консистенции. Образцы выдерживали во влажно-воздушной среде в течение 1 суток, затем в воде по 28 суток. По результатам испытаний прочности образцов можно предположить, что добавка сульфоклинкера способствует снижению водоцементного отношения. Это позволяет при уменьшении необходимого количества воды для затворения обеспечить нормальную густоту раствора. Добавка сульфоклинкера играет здесь пластифицирующую роль.

Введение добавки сульфоклинкера способствует повышению прочности как на изгиб, так и на сжатие при твердении шиферного портландцемента марки 400 и пуццоланового цемента. Причем повышение прочности

наблюдается как в ранние сроки, так и в 28суточном возрасте, когда определяется марка цемента.

Наилучшим образом добавка действует на портландцемент марки 400, повышая его прочность при сжатии в 28-суточном возрасте на 8 МПа, что позволяет отнести указанный цемент к марке 500. Увеличение прочности шиферного цемента позволяет повысить его марку до 500, а пуццолановый цемент марки 300 приобретает марку 400.

Таким образом, целесообразно использование малых количеств добавок сульфоклинкера для увеличения прочности цементов различных марок по "Ахангаранцемент". Кроме того, было установлено, что твердение таких цементов, содержащих добавки сульфоклинкера, сопровождается усадочными деформациями.

Таким образом, влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента определяется его минералогическим составом и содержанием в смешанных цементах. Добавки 1...30% сульфоклинкера увеличивают прочность портландцемента, компенсируют усадочные деформации. С увеличением количества сульфоклинкера в смешанных цементах величина линейного расширения при их твердении растет. Смешанные цементы, содержащие 30...40% сульфоклинкера, являются напрягающими марок НЦ - 20 + НЦ - 60. Добавки сульфата и оксида кальция увеличивают степень самонапряжения и обеспечивают стабильное повышение марки напрягающих цементов.

Таблица 4

Характеристика испытываемых цементов

№ цемента	Вид цемента	Состав цементов, %				Время помола, мин	Тонкость помола, %	Удельная поверхность, М ² /Г
		Щ клинке Р	гипс	глиеж	Сульфоклинкер			
1	Шифирный	96	4	-	-	13	13	2442
2	"-"	93	4	-	3	13	13	2522
3	Щ марки 500	86	4	10	-	20	10	3147
4	"-"	83	4	10	3	20	10	3130
5	Щ марки 400	81	4	15	-	20	11	2998
6	"-"	78	4	15	3	20	11	3020

7	пуццолано ый	61	4	35	-	24	13	2551
8	“-“	58	4	35	3	24	13	2798

Таблица 5

Прочностные показатели цементов

№ Цементы	В/Ц	Предел прочности, Н/мм ²							
		На изгиб, через сутки				На сжатие, через сутки			
		1	3	7	28	1	3	7	28
1	0,40	1,8	3,8	4,2	6,2	5,7	17	31	48
2	0,39	2,0	4,3	4,8	6,7	6,1	19	33	52
3	0,39	2,3	4,4	5,2	6,7	6,5	20	36	55
4	0,38	1,7	4,0	5,1	6,3	5,3	18	35	47
5	0,38	1,3	3,6	4,4	5,9	3,9	17	30	45
6	0,37	1,8	4,1	4,9	6,5	5,3	19	36	53
7	0,35	1,0	2,4	3,5	5,1	2,8	12	22	36
8	0,34	1,2	2,7	3,7	5,4	3,2	13	25	40

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Химия и технология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
2. Кузнецова Т.В. Алюминатные и сульфоалюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
3. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
4. Атакузиев Т.А. Мирзаев Ф.М. сульфоминеральные цементы на основе фосфогипса. Ташкент: Фан, 1979. 152 с.